

STRESSED OUT

The background of the cover is a complex abstract composition. It features overlapping geometric shapes in various shades of blue (from light to dark), orange, and dark blue. A prominent black grid of thin lines is overlaid on the composition, with some lines extending across the entire page. The overall effect is one of visual clutter and complexity, which directly relates to the title 'STRESSED OUT'.

Francisco J. Andreo Gázquez

Stressed out

BANDA SINFÓNICA

FRANCISCO JOSÉ ANDREO GÁZQUEZ

Flautín	Violonchelos
2 Flautas	Trompeta en Sib 1-2
2 Oboes	Trompas 1-4
Corno Inglés	Trombones 1-3
2 Fagotes	2 Bombardinos
Clarinete en Mib	Tuba
Clarinete en Sib 1-3	Timbales
Clarinete Bajo	Percusión 1-3:
Saxofón Soprano	Xilófono
2 Saxofones Contralto	Glockenspiel
2 Saxofones Tenor	Caja
Saxofón Barítono	Bombo
	Tom-tom (2, medio-grave)
	Temple block (4)
	Látigo
	Plato suspendido

"Stressed out" fue compuesta por iniciativa de la directora Isabel M^a Rubio. Ambos compartimos generación (1989), la misma que salió al mundo laboral en los años plenos de la crisis. La música quiere ejercer aquí de experiencia catártica, que recuerda y depura la ansiedad de los últimos años de una generación que, resiliente, hoy se enfrenta a otros retos: movilidad, tiempo acelerado, o autoexplotación (Byung Han). No pretende ser agradable: sí liberadora.

F.J. Andreo Gázquez

Dedicada a Isabel M^a Rubio, por su clásica amistad

Stressed out

Francisco José Andreo Gázquez

$\text{♩} = 85$

The score is for a 4/4 piece in B-flat major, marked $\text{♩} = 85$. It features a large ensemble of instruments. The woodwind section includes Flautín, Flauta 1,2, Oboe 1,2, Fagot 1,2, Clarinete en Mib, Clarinete en Sib 1, 2, 3, and Clarinete Bajo en Sib. The brass section includes Trompeta en Sib 1, 2,3, Trompa en Fa 1,2, 3,4, Trombón 1,2, 3, Bombardino 1,2, and Tuba. The string section includes Violonchelo and Timbales. The percussion section includes Caja, Xilófono, Temple blocks (4), and Tom-toms (2, medio-grave). The score is divided into four measures. The first measure is marked *mf*. The second measure has dynamic markings *mf*, *f*, and *p*. The third measure has *mf* and *p*. The fourth measure has *mf* and *non cresc.*. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and articulation marks.

5

Picc. *f* *mf*

Fl. *f* *p* *mf*

Ob. *f* *mf*

Cor. i. *mf*

Fag. *a2*

Mib Cl. *f* *mf*

Cl. en Sib *p* *f* *mf*

Cl. en Sib

Cl. en Sib

Cl. Bajo

Sax. sop. *mf*

Alto Sax.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Tpt. en Sib

Tpt. en Sib

Trmp.

Trmp.

Tbn. *a2*

Tbn.

Bomb.

Tba.

Vc. *mf*

Timb. C to B

Perc. *mf* Xilófono *mf* Caja

Látigo *mf*

Tom-t. *mf*

10

Picc. *mf*

Fl. *mf*

Ob. *p* *mf*

Cor. i. *mf*

Fag. *mp* *mf*

Mib Cl. *p* *mf*

Cl. en Sib *p* *mf*

Cl. en Sib *p* *mf*

Cl. en Sib *p* *mf*

Cl. Bajo *p* *mp* *mf*

Sax. sop.

Alto Sax. *mf*

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Tpt. en Sib

Tpt. en Sib

Trmp.

Trmp.

Tbn.

Tbn.

Bomb.

Tba.

Vc.

Timb. *mp* < *mf*

Perc.

Látigo Bombo *mf*

Tom-t.

16

Picc. *mp3*

Fl. *mf* 3

Ob. 1. *mf*

Cor. i.

Fag. *mf*

Mib Cl. *mf*

Cl. en Sib *mf*

Cl. en Sib *mf*

Cl. en Sib *mf*

Cl. Bajo

Sax. sop. *mf*

Alto Sax.

Ten. Sax. *mf*

Bari. Sax. *mf* 3

Lento ♩=60

Tpt. en Sib *mf* 3 *p* con sord. *mp3*

Tpt. en Sib *mf* *p*

Trmp. *mf*

Trmp. *mf*

Tbn. *mf* *p* 3 3 3 3 3 3 3 3

Tbn. *mf* 3 *p* 3 3 3 3 3 3 3 3

Bomb. *mf* 3

Tba. *mf* 3

Vc.

Timb. B to C

Perc. *mf*

Bmb. *mf* 3

Tom-t. *mf* 3

22

Picc. *mf*

Fl. *mf*

Ob.

Cor. i. *mf*

Fag. *mf*

Mib Cl.

Cl. en Sib

Cl. en Sib *mf*

Cl. Bajo *mf*

Sax. sop.

Alto Sax. *mf*

Ten. Sax. *mf*

Bari. Sax. *mf*

Tpt. en Sib

Tpt. en Sib *mp* *pp* senza sord.

Trmp. *pp*

Trmp. *pp*

Tbn. *mf*

Tbn. *mf*

Bomb. *mf*

Tba.

Vc. *pp*

Timb.

Perc. *p*

Bmb. *mp* *mf*

Tom-t. *3*

A

Picc. *p*

Fl. *p*

Ob. *p*

Cor. i. *p*

Fag. *p*

Mib Cl. *p*

Cl. en Sib *p*

Cl. en Sib *p*

Cl. en Sib *p*

Cl. Bajo *p*

Sax. sop. *p*

Alto Sax. *p*

Ten. Sax. *p*

Bari. Sax. *p*

A

Tpt. en Sib *mf*

Tpt. en Sib *mf*

Trmp. *mf*

Trmp. *mf*

Tbn. *mf*

Tbn. *mf*

Bomb. *mf*

Tba. *mf*

Vc. *mf* div.

Timb. *mf*

Perc. *mf* *mp* *f*

Bmb. *f*

Tom-t. *p* *f*

B

Largo ♩=45

45

Picc. Fl. Ob. Cor. i. Fag. Mib. Cl. Cl. en Sib. Cl. en Sib. Cl. en Sib. Cl. Bajo Sax. sop. Alto Sax. Ten. Sax. Bari. Sax.

Largo ♩=45

B

Tpt. en Sib. Tpt. en Sib. Trmp. Trmp. Tbn. Tbn. Bomb. Tba. Vc. Timb. T.-t. Bmb. Tom-t.

Glockenspiel

56

Picc. $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$

Fl. $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$
1. *p* \rightarrow *mf* $>$ *pp*

Ob. $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$
p \rightarrow *mf* $>$ *pp* solo *p* \rightarrow *mf* 3 3 3

Cor. i. $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$
mf *ps* \rightarrow *mf* $>$ *pp*

Fag. $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$
1. *p* 3 *pp*

Mib Cl. $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$

Cl. en Sib $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$
p \rightarrow *mp* *p*

Cl. en Sib $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$
mp *p*

Cl. en Sib $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$
mp *p* 3

Cl. Bajo $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$
mp *p* 3

Sax. sop. $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$
3 3 *p* \rightarrow *mf* *p*

Alto Sax. $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$
p \rightarrow *mf* $>$ *pp* *p* \rightarrow *pp*

Ten. Sax. $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$
p 3 *pp*

Bari. Sax. $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$

Tpt. en Sib $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$

Tpt. en Sib $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$

Trmp. $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$
tutti *mp* \rightarrow *p*

Trmp. $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$
mp \rightarrow *p*

Tbn. $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$

Tbn. $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$

Bomb. $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$
p

Tba. $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$

Vc. $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$

Timb. $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$

Glock. $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$

Bmb. $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$
Plato sus., con baq. *pp* en la campana 3

Tom-t. $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$

C

65

Picc. *mp*

Fl. *p* *mp* 1. *mp*

Ob. *p*

Cor. i. *mp* *p* *mp*

Fag. a2 *p* *mp* *mp*

Mib Cl.

Cl. en Sib solo *p* *mf* *mp*

Cl. en Sib *mp*

Cl. en Sib *mp*

Cl. Bajo

Sax. sop.

Alto Sax.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

C

Tpt. en Sib

Tpt. en Sib

Trmp. *mp* *pp*

Trmp. *mp* *pp*

Tbn.

Tbn.

Bomb. *p*

Tba.

Vc.

Timb.

Glock. *p*

Plat. Tam-tam *p*

Tom-t.

73 **molto accel.** (♩=70) **molto accel.**

Picc. *mf* *p*

Fl.

Ob. *mp*

Cor. i.

Fag.

Mib Cl.

Cl. en Sib

Cl. en Sib

Cl. en Sib

Cl. Bajo

Sax. sop.

Alto Sax. *mp*

Ten. Sax. *mp*

Bari. Sax.

molto accel. (♩=70) **molto accel.**

Tpt. en Sib *mp*

Tpt. en Sib

Trmp. *mp*

Trmp.

Tbn.

Tbn.

Bomb.

Tba.

Vc. *mp*

Timb.

Glock. *p* Caja

T.-t. Temple blocks *mp* Plato sus.

Tom-t. *p*

rit.

Tempo primo

78

Picc. *mp*

Fl. *a2* *mf* *pp sub.* *mf* *p*

Ob. *mf* *pp sub.* *mf* *p*

Cor. i. *mf* *pp sub.* *mf* *p*

Fag. *mf* *pp sub.* *mf* *p*

Mib Cl.

Cl. en Sib *tutti* *mp*

Cl. en Sib *mp*

Cl. en Sib

Cl. Bajo

Sax. sop.

Alto Sax. *mf* *pp sub.*

Ten. Sax. *mf* *pp sub.* *p*

Bari. Sax.

♩=110 rit.

Tempo primo ♩=85

Tpt. en Sib *mf* *pp sub.* straight sord. *p*

Tpt. en Sib straight sord. *pp sub.* *p*

Trmp. *mf* *pp sub.* *p*

Trmp. *pp sub.*

Tbn. *mp*

Tbn.

Bomb. *mp*

Tba.

Vc. *mf* *pp sub.* *mp*

Timb.

Perc. Caja

T. bl. Plato sus. *pp* ord. *p*

Plat. Tom-toms *mf* *pp sub.*

83

Picc. *mf*

Fl. *mf* a2

Ob. *mf* a2 *f* 3 *mf* 5

Cor. i. *mf*

Fag. *mf* a2

Mib Cl. *mf* *mp* *f* 3 *mf* 3

Cl. en Sib *mf* *p* *f* *p* *mf* 5 non cresc.

Cl. en Sib *mf* non cresc. 3 3 3 3

Cl. en Sib *mf* 3

Cl. Bajo *mf*

Sax. sop. *mf* *f* *p*

Alto Sax. *mf* 5

Ten. Sax. *mf* 3

Bari. Sax. *mf*

Tpt. en Sib *mf* 3 senza sord. non cresc. 3 3 3

Tpt. en Sib *mf* 3 senza sord. non cresc. 3 3 3

Trmp. *mf*

Trmp. *mf*

Tbn. *mf*

Tbn. *mf*

Bomb. *mf*

Tba. *mf*

Vc. *mf* 3 non cresc. 3 3 3

Timb. *mf*

Perc. *mf* Xilófono *mf* 5 Caja

Plat. *mf* Temple blocks (4) *mf* 5

Tom-t. *mf* 3

92

Picc. *mf*

Fl. *mf*

Ob. *p* *mf*

Cor. i. *mf*

Fag. *mp* *mf*

Mib Cl. *p* *mf*

Cl. en Sib *p* *mf*

Cl. en Sib *p* *mf*

Cl. en Sib *p* *mf*

Cl. Bajo *p* *mp* *mf*

Sax. sop.

Alto Sax.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Tpt. en Sib

Tpt. en Sib

Trmp.

Trmp.

Tbn.

Tbn.

Bomb.

Tba.

Vc. *mf* *divisi*

Timb. *B to C*

Perc. *Glockenspiel*

Látigo *Bombo* *mf*

Tom-t.

98

Picc. *p*

Fl. *p* *mf* 5 5

Ob. *a2* *p* *mf* 5 5

Cor. i. *p* *mf* 3 3 5 5

Fag. *p* *mf*

Mib Cl. *p* 5

Cl. en Sib *p* *mf* 5 5

Cl. en Sib *p* *mf* 5 5

Cl. en Sib *p* *mf* 5 5

Cl. Bajo *p* 3

Sax. sop.

Alto Sax. 5

Ten. Sax. 5

Bari. Sax. *mf* 3 3 3 3

Tpt. en Sib

Tpt. en Sib

Trmp. *p*

Trmp. *p*

Tbn. *mf*

Tbn.

Bomb. *p* *mf*

Tba.

Vc. *p* *mf* 3 3 3 3 3 3 3 3

Timb.

Glock. *mp* Xilófono 5

Caj. c. *mp* *mf*

Tom-t. Bombo

102

Picc.

Fl.

Ob.

Cor. i.

Fag.

Mib. Cl.

Cl. en Sib.

Cl. en Sib.

Cl. en Sib.

Cl. Bajo

Sax. sop.

Alto Sax.

Ten. Sax.

Bari. Sax.

Tpt. en Sib.

Tpt. en Sib.

Trmp.

Trmp.

Tbn.

Tbn.

Bomb.

Tba.

Vc. div.

Timb.

Xil.

Caj. c.

Bmb.

(baquetas plato sus.)

Plato sus.

Tam-tam

p *f* *p* *sfz*